

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH: Antara Kepentingan Politik, Bisnis dan Pendidikan

Oleh : Hasbullah

06-Feb-2013, 00:17:32 WIB - [www.kabarindonesia.com]

KabarIndonesia - Sekolah merupakan sarana pembentuk manusia yang berkepribadian dan pengembangan intelektual peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan dalam wilayah terkecil memiliki peran yang sangat penting untuk membantu guru dan muridnya untuk tujuan di atas.

Di dalam kepemimpinannya kepala harus dapat memahami, mengatasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi di lingkungan sekolah. Di sisi lain, kepala sekolah harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kinerja para guru dan staf karyawan yang ada.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru dan karyawan sehingga sebagai pemimpin sekolah harus mampu memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan guru tergerak untuk melaksanakan tugasnya secara efektif sehingga kinerja mereka akan lebih baik.

Di samping kualitas pendidikan yang diperhatikan, hal yang paling menarik adalah tata cara pengangkatan kepala sekolah di berbagai tempat tidak sewajarnya dilakukan bahkan sangat kentak dengan isu politik. Hal ini terlihat pada saat selesai pilkada banyak kepala sekolah dimutasi dengan alasan tidak jelas.

Selain pengangkatan kepala sekolah dilakukan pada orang-orang terdekat sehingga untuk menciptakan sekolah berkualitas sangat jauh dari harapan yang ada. Pengangkatan kepala sekolah Dalam Permendiknas Nomor 13 tahun 2007 ditetapkan ada lima kompetensi yang harus dimiliki seorang guru untuk bisa diangkat menjadi kepala sekolah, yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial.

Kompetensi kepribadian menuntut seorang kepala sekolah antara lain harus berakhlak mulia dan bisa menjadi teladan, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas, serta mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah.

Kompetensi manajerial menuntut kepala sekolah antara lain harus mampu menyusun perencanaan sekolah, mampu mengembangkan organisasi sekolah, mampu memimpin sekolah secara optimal, mampu menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif, mampu mengelola guru dan staf, peserta didik, kurikulum, keuangan, sarana dan prasarana dan lain sebagainya secara optimal.

Sedangkan kompetensi kewirausahaan mengharuskan kepala sekolah bisa menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, bisa bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah, harus memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas, pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah, serta memiliki naluri kewirausahaan.

Dalam aspek kompetensi supervisi dipersyaratkan seorang kepala sekolah harus bisa merencanakan, melaksanakan, dan menindaklanjuti program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Adapun kompetensi sosial mengharuskan kepala sekolah bisa bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Selanjutnya dalam Permendiknas No. 13/2007 sebagaimana juga termaktub dalam Permendiknas No. 28/2010 Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 juga ditetapkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi seorang guru untuk bisa diangkat menjadi kepala sekolah.

Adapun persyaratan umum tersebut antara lain adalah: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1), berusia setinggitingginya 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat, memiliki sertifikat pendidik, pengalaman mengajar sekurangkurangnya 5 tahun, memiliki golongan ruang serendahrendahnya III/c bagi guru PNS dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan.

Selain persyaratan di atas, yang harus penting untuk dipenuhi calon kepala sekolah, yaitu berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan memiliki sertifikat kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Seorang guru memenuhi persyaratan umum, maka guru tersebut diusulkan oleh kepala sekolah tempat ia bertugas untuk mengikuti seleksi kepala sekolah yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan. Bagi guru yang memenuhi persyaratan administratif selanjutnya akan mengikuti serangkaian seleksi akademik.

Setelah itu hasil seleksi akan diumumkan. Bagi yang lulus seleksi selanjutnya akan menunggu antrian untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Pada masa inilah calon kepala sekolah mulai dihadapkan pada kondisi yang dilematis, jauh dari idealis, dan terkadang tidak bisa sekedar mengadakan prestasi akademis.

Bisa dibayangkan ada cukup banyak guru yang lulus, dan ada cukup banyak pula pilihan sekolah. Lalu siapa yang lebih dulu akan diangkat serta di sekolah mana akan diangkat? Jawabannya tentu ada pada orang yang mengangkat kepala sekolah itu sendiri, kepala daerah. Dan bukan menjadi rahasia lagi bahwa pengangkatan kepala sekolah terkadang juga turut bersangkut paut dengan kepentingan politik tertentu. Karena itu pula cepat atau lambat seorang guru diangkat menjadi kepala sekolah terkadang juga tergantung dengan adanya "jaringan" ke pusat kekuasaan.

Selain itu, karena kondisi sekolah yang cukup beragam, maka penempatan kepala sekolahpun sepertinya juga penuh persaingan

dan butuh “jaringan”. Bagi calon kepala sekolah yang sudah lulus seleksi, menunggu pengangkatan tanpa sebuah kepastian yang terkadang perlu bertahun-tahun tentu cukup merisaukan hati. Apalagi di saat mereka masih menunggu antrian pengangkatan, justru teman lain yang lulus seangkatan sudah ada yang dua periode (8 tahun) menjadi kepala sekolah.

Bahkan yang lebih menyedihkan, di saat mereka antri menunggu pengangkatan, justru ada guru yang tanpa harus ikut seleksi dan juga tidak pernah lulus seleksi tiba-tiba diangkat menjadi kepala sekolah. Yang lagi antri terpaksa “gigit jari”, kejam memang! Beruntung pemerintah cepat menyadari, ada “masalah” dengan pengangkatan kepala sekolah.

Akhirnya pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan aturan baru tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003.

Ada beberapa hal menarik dalam aturan baru penugasan guru sebagai kepala sekolah sesuai Permendiknas No. 28/2010, antara lain yaitu: guru yang sudah lulus seleksi calon kepala sekolah harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi minimal selama seratus (100) jam tatap muka (Pasal 6 dan 7).

Selain itu mereka juga harus mengikuti praktek pengalaman lapangan minimal selama tiga bulan (Pasal 7). Bagi mereka yang lulus akan diberikan sertifikat kepala sekolah yang dicatat dalam data base nasional dan diberi nomor unik oleh menteri atau lembaga yang ditunjuk.

Dengan demikian seorang calon kepala sekolah baru bisa diangkat menjadi kepala sekolah setelah mengikuti “sekolah untuk calon kepala sekolah”, serta memiliki selain melalui pendidikan dan pelatihan, pemerintah sendiri sesungguhnya juga telah melakukan cara yang jauh lebih maju dalam mempersiapkan calon kepala sekolah, yaitu dengan menguliahkan kepala sekolah, pengawas sekolah, serta guru-guru terbaik pada program magister atau master.

Melihat peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengindikasikan pengangkatan kepala sekolah begitu ketat dan jika dilaksanakan dengan benar akan menuju kualitas sekolah yang lebih baik. Namun sayangnya peraturan-peraturan yang dibuat hanya tinggal peraturan saja melihat implementasinya di lapangan sangat lemah. Sehingga apa yang terjadi di lapangan adalah banyak kepala sekolah meninggalkan sekolah di jam-jam untuk mengejar kerjaan pokok dan kepala sekolah adalah kerjaan sampingan.

Oleh karena itu menurut penulis diperlukan sebuah lembaga khusus yang independent, diisi oleh orang-orang jujur, kerja keras dan peduli dengan kualitas pendidikan untuk menilai dan menseleksi kepala sekolah sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada.

Sehingga dengan lembaga ini akan mendapatkan kepala sekolah yang bersifat setengah malaikat dan seolah dapat berkualitas, maju dan pendidikan Indonesia juga maju dan berkembang. (*)

Blog: <http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/>
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini...!!! Kunjungi segera:
<http://www.kabarindonesia.com//>

Print Halaman